

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА В УЧЕБНО-УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

¹Азиз Баситович

доцент

²Мамажонова Махфуза

Магистр,

Узбекский государственный мировых языков университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7583117>

ARTICLE INFO

Received: 17th January 2023

Accepted: 28th January 2023

Online: 29th January 2023

KEY WORDS

Дидактическая игра, деловая игра, формульный урок, интегральный урок, интеллектуальные игры.

ABSTRACT

Раздельное использование дидактических игр предназначено для достижения образовательных целей, которые трудно достичь другими способами. Существуют дидактические игры по различным предметам, которые служат цели качественного преподавания этих предметов. В учебном процессе использование дидактических игр, которые повышают мотивацию учащихся к обучению, их способности и интересы в различных областях, а также их склонность к профессии, является гарантией повышения качества уроков.

На каждом этапе развития общества содержание образования будет иметь определенные цели и задачи. В постановлении ПК-3151 "О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей и отраслей экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием" от 27.07.2017 года предусмотрено внедрение в образовательный процесс современных форм и методов обучения, компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, обеспечение высших учебных заведений современным учебно-лабораторным оборудованием и учебно-методической литературой, поддержка и поощрение научно-исследовательской и инновационной деятельности, необходимо принять меры по организации и развитию современных научных лабораторий высших учебных заведений". Исходя из этого, содержание образования изменяется в соответствии с требованиями периода, уровнем теоретических знаний и прогресса производства. [1,2,3]

Содержание образования выходит на арену как социальное явление, и оно приобрело практическое значение в начальный период своего существования, то есть удовлетворяло потребность людей в знаниях, которые считались необходимыми для их жизнедеятельности. Социальный прогресс породил культурологическую функцию образования. На развитие образования повлияли и другие социальные факторы, в результате чего правящие классы начали устанавливать свою монополию на общекультурные и совершенствующиеся знания, в то время как основные слои населения получали только те практические знания, которые были бы необходимы в

повседневной жизни. В настоящее время уделяется внимание эффективному использованию дидактических игр в организации обучения. Технологии дидактических игр основаны на активизации и ускорении деятельности ученика-ученика. Они реализуют творческие возможности личности ученика-студента и имеют большое значение в выявлении и реализации практических решений развития.[4,5,6]

Основные виды дидактических игр: интеллектуальные (умственные) и состоят из подвижных и смешанных игр. Эти игры способствуют развитию у участников умственных, физических, нравственных, психологических, эстетических, художественных, деятельностных, трудовых и других навыков. "Некоторые студенты с удовольствием читают традиционные методы обучения, используемые в лекциях, некоторые предпочитают практику, а некоторые предпочитают исследовательскую работу, проблемные ситуации, методы обучения с большими задачами и реагируют на них. Крайне важно, чтобы студенты получали образование различными способами. В учебно-воспитательном процессе в основном используются дидактические игры, которые повышают мотивацию учащихся к обучению, их способности и интересы в различных направлениях, демонстрируют склонность к какой-либо профессии.[7,8,9,10]

Дидактические игры делятся на виды по теоретическим, практическим, физическим, ролевым, деловым и другим направлениям. Дидактические игры направлены на развитие у обучающихся-учащихся умений анализировать, логически мыслить, исследовать, считать, измерять, делать, считать, наблюдать, сравнивать, делать выводы, принимать самостоятельные решения, работать в группе или коллективе, учить нравственности, развивать речь, учить язык, учить новым знаниям и другим видам деятельности выделены игры.[11,12]

Когда учитель ведет урок игровыми методами и средствами, он надолго остается в памяти учеников, сидящих в аудитории, и в любой момент пытается ответить на вопрос. Читатель запоминает в первую очередь то, что конечно верит в увиденное и услышанное жизненное событие и заинтересован в этом что, в свою очередь, проявляет такой же интерес и усвоение науки [13,14].

Учитель, используя эти дидактические игры, должен, конечно, следовать его принципам от простого к сложному. Для этого необходимо опираться на технологию игрового моделирования.

◆ Урок деловой игры-в процессе решения задач по теме урока возможно усвоение новых знаний путем обеспечения активного участия учащихся-обучающихся.[15]

◆ Урок формул-урок по проведению Манов в виде различных игр на овладение учащимися-учащимися формулами [16].

◆ Игровой урок-урок по организации освоения учащимися-учащимися посредством игры, соответствующей теме урока[17].

◆ Интегрированный (интегрированный) урок-это урок, организованный по нескольким предметам и удобный для интеграции, обеспечивающий активность учащихся в учебном процессе, приобретая интерес к различным предметам[18].

◆ Урок " Поле чудес " -увлекательная игра, проводимая с учащимися-школьниками, формирующая у учащихся-школьников качества мышления, находчивости,

сообразительности и расширения знаний путем нахождения различных ответов на различные вопросы в течение заданного промежутка времени и поощрения победителей[19].

Такие занятия, обучая учащихся-студентов междисциплинарным связям, способствуют полному восприятию ими научных основ миростроительства, формированию научного мировоззрения, развитию творческого мышления.[20]

Дидактические игровые занятия можно разделить в зависимости от сочетания познавательной и игровой деятельности учащихся: сюжетно-ролевые игры, творческие игры, деловая игра, конференции, игровые упражнения[21]. Учитель-педагог должен сначала подготовить учащихся к индивидуальным (индивидуальным), а затем и к групповым играм и провести их, а после успешного проведения игры подготовить их к массовым играм. Так как для активного участия в дидактических игровых занятиях учащиеся должны обладать необходимыми знаниями, умениями и навыками, кроме того, должно возникать сотрудничество, взаимопомощь между группой и коллективом[22].

Учитель-воспитатель обязан интенсивно готовиться к проведению дидактических игровых занятий и при их проведении соблюдать следующие дидактические требования:

1. Дидактические игровые занятия должны быть направлены на решение образовательных, воспитательных и развивающих целей и задач тем, отмеченных в программе;
2. Посвященные важным проблемам в обществе и повседневной жизни, которые необходимо решать на протяжении всей игры;
3. Соответствие принципам воспитания гармоничной личности и нормам восточного этикета;
4. Быть в логической последовательности с точки зрения структуры игры;
5. Во время занятий следует придерживаться дидактических принципов и добиваться минимальных затрат времени[23,24,25].

Внедрение дидактических игровых технологий в образовательный процесс: технологии дидактических игр основаны на активизации и ускорении деятельности ученика-ученика. Они реализуют творческие возможности личности ученика-студента и имеют большое значение в выявлении и реализации практических решений развития[26].

В образовательном процессе используются дидактические игровые технологии в виде урока с дидактической игрой. На этих занятиях процесс приобретения знаний учащимися гармонизируется посредством игровой деятельности. По этой причине уроки, на которых учебная деятельность учащихся сочетается с игровой деятельностью, называются дидактическими игровыми занятиями. Через игровую деятельность в жизни человека реализуются следующие задачи:

- ◆ через игровую деятельность повышается интерес личности к учебе, труду;
- ◆ во время игры человеку помогают вступить в общение, т. е. овладеть культурой коммуникативного общения;
- работа позволяет человеку проявить свои таланты, интересы, знания и идентичность;

работа способствует формированию навыков преодоления различных трудностей, возникающих в жизни и в процессе игры, и правильному прицеливанию;

- ◆ в процессе игры создается возможность овладеть поведением, соответствующим социальным нормам, устранить недостатки;
- ◆ подготавливает почву для формирования положительных качеств личности;
- ◆ система ценностей, значимых для человечества, особое внимание уделяется изучению социальных, духовно-культурных, национальных и общечеловеческих ценностей;
- ◆ предполагается развитие у участников игры культуры коллективного общения[27,28,29].

Условия применения дидактических игр на практике: при выборе дидактических игр учитывается возраст, уровень знаний и воспитанности участников. К каждому дидактическому игровому занятию предъявляются свои требования безопасности. Полное соблюдение этих требований безопасности должно быть под постоянным вниманием каждого организатора. Кроме того, для каждой дидактической игры требуется по-разному определять количество затрачиваемого времени и знать конкретные основы его соблюдения и применять в соответствии с целью урока[30,31,32].

Средства дидактических игр, факторы их подготовки и повышения эффективности обучения в процессе каждой дидактической игры используются определенные виды средств, и в процессе обучения они должны использоваться разнообразно, продуктивно и безопасно[33].

Организаторы дидактических игр должны досконально знать и соблюдать технологии работы с каждым используемым для них материалом, готовить из него соответствующие дидактические средства и обеспечивать безопасность. Т. к. качество дидактических средств, их соответствие намеченным целям, удобство и разнообразие использования положительно сказываются на повышении эффективности обучения[34].

References:

1. Xomidov, A. A. (2021). XAVFSIZLIK YOSTIQCHASI TURLARI. *Интернаука*, (22-5), 9-11.
2. Xomidov, A. A., & Abdurasulov, M. (2021). YO'LOVCHI VA YUK TASHISH SHARTNOMASI VA UNING MAZMUNI, MOHIYATI. *Internauka*,(45-3), 98-99.
3. Xomidov, A. A., & Abdirahimov, A. A. (2021). TRANSPORT LOGISTIKASIDA ZAHIRALAR VA OMBORLASHTIRISH. *Internauka*,(45-3), 100-103.
4. Хомидов, А. А. СотиболдийевНМ (2022). ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ. *Internauka*,(224_2), 74-76.
5. Хомидов, А. А., & Сотиболдийев, Н. М. (2022). ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ. *ИНТЕРНАУКА" Научный журнал*, (1), 224.
6. Xomidov, A. A., & Tursunaliyev, M. M. (2022). ISHLAB CHIQARISH LOGISTIKASI. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журналы*, (2), 1.

7. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Muhammadali o'g'li, T. M. (2022). ISHLAB CHIQARISH LOGISTIKASI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(1), 401-404.
8. Anvarbek, X., & Murodjon, T. (2022). ELIMINATING CONGESTION ON INTERNAL ROADS. *Universum: технические науки*, (2-7 (95)), 29-31.
9. Xomidov Anvarbek, & Tursunboyev Murodjon (2022). ELIMINATING CONGESTION ON INTERNAL ROADS. *Universum: технические науки*, (2-7 (95)), 29-31. [https://7universum.com/pdf/tech/2\(95\)%20\[15.02.2022\]/Xomidov.pdf](https://7universum.com/pdf/tech/2(95)%20[15.02.2022]/Xomidov.pdf)
10. Шодмонов, С. А. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66.
11. Хомидов Анварбек Ахмаджон ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66. <http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65>
12. Xomidov Anvarbek Ahmadjon o'g'li, Qurbonov Islombek Ibrohimjon o'g'li, Хомидов Анварбек Ахмаджон ўғли, & Қурбонов Ислombек Иброҳимжон ўғли. (2022). AVTOMOBILLARDA YUK YO'LOVCHILARNI XALQARO TASHISHNING HUQUQIY ASOSLARI. *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS*, 5(5), 13. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/932>
13. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Ibrohimjon o'g'li, Q. I. Хомидов Анварбек Ахмаджон ўғли, & Қурбонов Ислombек Иброҳимжон ўғли. (2022). AVTOMOBILLARDA YUK YO'LOVCHILARNI XALQARO TASHISHNING HUQUQIY ASOSLARI. *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS*, 5(5), 13.
14. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/933>
15. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Abdvayitovich, S. S. (2022). On-Board Computer and Monitoring System. *Eurasian Scientific Herald*, 9, 64-71.
16. Xomidov Anvarbek Ahmadjon o'g'li, & Shodmonov Sayidbek Abdvayitovich. (2022). On-Board Computer and Monitoring System. *Eurasian Scientific Herald*, 9, 64-71. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/1703>
17. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Baxodir o'g'li, N. B. (2022). Manufacturing Logistics. *Eurasian Scientific Herald*, 9, 60-63.
18. Xomidov Anvarbek Ahmadjon o'g'li, & Negmatov Bekzodbek Baxodir o'g'li. (2022). Manufacturing Logistics. *Eurasian Scientific Herald*, 9, 60-63. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/1702>
19. Anvarbek Ahmadjon o'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar o'g'li Ikromov. (2022). DEVICE FOR MANUAL CONTROL OF VEHICLE BRAKE AND ACCELERATOR PEDAL. *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS*, 9(2), 77-83. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/2006>
20. Anvarbek Ahmadjon o'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar o'g'li Ikromov. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА БАЗЕ АДАПТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ. *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS*, 9(2), 84-92. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/2007>

21. Anvarbek Ahmadjon o'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar o'g'li Ikromov. (2022). ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ МАРШРУТНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА .*JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS*, 9(2), 93–99. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/2008>
22. Anvarbek Ahmadjon o'g'li Xomidov, Saidolimxon Jaloliddin o'g'li Abbasov, & Sayidbek Abdvayitovich Shodmonov. (2022). GLOBAL ELEKTR AVTOMOBILLARINI ISHLAB CHIQISH VA ELEKTR MASHINA ASOSLARI. *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS*, 9(1), 76–82. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/1969>
23. Shodmonov, S. A. (2022). GLOBAL ELEKTR AVTOMOBILLARINI ISHLAB CHIQISH VA ELEKTR MASHINA ASOSLARI.
24. Shodmonov Sayidbek Abdvayitovich, Abbasov Saidolimxon Jaloliddin o'g'li, & Xomidov Anvarbek Axmadjon o'g'li. (2022). RESPUBLIKAMIZDA YUKLARNI TASHISHDA LOGISTIK XIZMATLARNI QO'SHNI RESPUBLIKALARDAN OLIV CHIQISH VA RIVOJLANTIRISH OMILLARI .*JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS*, 9(1), 83–90. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/1970>
25. Аббасов Саидолимхон Жалолиддин угли, Шодмонов Сайидбек Абдувайитович, & Хомидов Анварбек Ахмаджон угли. (2022). ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СОСТАВНЫХ ТОПЛИВ В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS*, 9(1), 101–108. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/1972>
26. Шодмонов, С. А. (2022). ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СОСТАВНЫХ ТОПЛИВ В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/1972>
27. Anvarbek Ahmadjon o'g'li Xomidov, Sayidbek Abdvayitovich Shodmonov, & Guldonga Akbarjon qizi Turg'unova. (2022). Railway Transport, its Specific Characteristics and Main Indicators. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 12, 61–66. Retrieved from <https://www.periodica.org/index.php/journal/article/view/266>
28. Shodmonov, S. A., & qizi Turg'unova, G. A. (2022). Railway Transport, its Specific Characteristics and Main Indicators. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 12, 61-66.
29. Анварбек Ахмаджон ўғли Хомидов, Сайидбек Абдувайитович Шодмонов, & Гулдона Акбаржон қизи Турғунова. (2022). Результаты Лабораторных Исследований, Проведенных Для Разработки Технологии Регенерации Валов. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 12, 67–72. Retrieved from <https://www.periodica.org/index.php/journal/article/view/267>
30. ўғли Хомидов, А. А., Шодмонов, С. А., & қизи Турғунова, Г. А. (2022). Результаты Лабораторных Исследований, Проведенных Для Разработки Технологии Регенерации Валов. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 12, 67-72. <https://www.periodica.org/index.php/journal/article/view/267>
31. qizi Turg'unova, G. A., Ahmadjon o'g'li, X. A., & Shodmonov, S. A. (2022, December). SUYUQ VA GAZ HOLATIDAGI HAMDA CHANG KO'RINISHIDAGI YUKLARNI TASHUVCHI MAXSUS VA GIBRID AVTOMOBILLAR. In *Conference Zone* (pp. 287-295).

32. Ahmadjon o'g'li, X. A., Shodmonov, S. A., & qizi Turg'unova, G. A. (2022, December). YO 'LOVCHI AVTOMOBIL TRANSPORTI VOSITALARI. In *Conference Zone* (pp. 207-214).
33. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Nabijon o'g, A. O. T. (2022). TRANSPORT VA PIYODALAR HARAKATINING TAVSIFLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH.
34. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Ibrohimjon o'g'li, Q. I. (2022). AVTOMOBILLARDA YUK YO'LOVCHILARNI XALQARO TASHISHNING HUQUQIY ASOSLARI.
35. Махамматзокир Тоштемирович Гаффаров, & Анварбек Аҳмаджон ўғли Хомидов. (2022). Регулирование Транспортных Поточков В Республике. Обеспечение Безопасности Дорожного Движения И Предотвращение Пробок. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 12, 73–78. Retrieved from <https://periodica.org/index.php/journal/article/view/268>
36. Гаффаров, М. Т., & ўғли Хомидов, А. А. (2022). Регулирование Транспортных Поточков В Республике. Обеспечение Безопасности Дорожного Движения И Предотвращение Пробок. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 12, 73-78. <https://periodica.org/index.php/journal/article/view/268>
37. Анварбек Аҳмаджон ўғли Хомидов, Сайидбек Абдувайидович Шодмонов, & Гулдона Акбаржон қизи Турғунова. (2022). Определить Поток Пассажиоров В Районе Города. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 12, 79–87.
38. ўғли Хомидов, А. А., Шодмонов, С. А., & қизи Турғунова, Г. А. (2022). Определить Поток Пассажиоров В Районе Города. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 12, 79-87.
39. Rahmatullo Rafuqjon o'g'li Rahimov (2022). Avtomobil transportida tashuv ishlarini amalga oshirishda harakat xavfsizligini ta'minlash uslublarini takomillashtirish yo'llari. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ, 750-754.
40. угли Рахимов, Р. Р. (2022). МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ТИПА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕДИКАМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЮ. *Journal of new century innovations*, 18(5), 109-120.
41. Rafuqjon o'g'li, R. R. (2022, December). TIRSAKLI VALLARNI TAMIRLASH ISTIQBOLLARI. In *Conference Zone* (pp. 333-342).